

**TOHIR MALIK ASARLARIDA HAQORAT SO‘ZLARINING IFODALANISHI
 (“ALVIDO, BOLALIK” ASARI TALQINIDA)****Mirzavaliyeva Xonzodabegim Zoir qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalish 1-bosqich talabasi

mirzavaliyevaxonzoda@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada taniqli o‘zbek yozuvchisi Tohir Malikning “Alvido, bolalik” qissasidagi haqorat so‘zlarning ifodalanishi va ularning badiiy matndagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda haqorat so‘zlarning obrazlar xarakterini ochish, emotsional muhit yaratish va asarning realizm darajasini oshirishdagi funksiyalari yoritiladi. Maqola haqorat so‘zlarning badiiy uslubdagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: haqorat, jamiyat, emotsional, vaziyat, qissa.

Abstract: This article analyzes the expression of offensive words in the well-known Uzbek writer Tohir Malik’s novella “*Alvido, bolalik*” and their role within the literary text. The study highlights the functions of offensive language in revealing characters’ personalities, creating an emotional atmosphere, and enhancing the realism of the work. The article aims to provide a deeper understanding of the significance of offensive words in literary style.

Keywords: offense, society, emotional, situation, novella.

Аннотация: В данной статье анализируется выражение оскорбительных слов в известной новелле узбекского писателя Тохира Малика «Алвидо, болалик» и их роль в художественном тексте. В исследовании освещаются функции оскорбительной лексики в раскрытии характера героев, создании эмоциональной атмосферы и повышении уровня реализма произведения. Статья направлена на более глубокое понимание значения оскорбительных слов в художественном стиле.

Ключевые слова: оскорбление, общество, эмоциональный, ситуация, новелла.

“O‘zing yaxshi bilmagan narsani yozma”, “Boshqalar yurgan yo‘ldan yurma, o‘z yo‘lingni top» tog‘asi taniqli o‘zbek adibi va tarjimoni Mirzakalon Ismoilning ushbu so‘zlarini o‘ziga dasturi amal qilib olgan taniqli adib Tohir Malikning ko‘plab asarlari kishilik jamiyatidagi eng nozik mavzularda bo‘lib, adib bu borada ko‘plab tarbiyaviy

ruhdagi asarlar yaratgan, yuqoridagi sanab o'tilgan mukofotlar esa buning ayni isbotidir. Yozuvchining «Alvido, bolalik» qissasi ham shular jumlasidandir.

Badiiy adabiyotda til vositalarining xilma-xil qo'llanilishi obrazlar xarakterini ochib berish, voqealarning ruhiy-estetik ta'sirini kuchaytirish hamda hayotiy haqiqatni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Xususan, og'zaki nutqqa yaqin badiiy uslubda yozilgan asarlarda real hayotda uchraydigan qo'pol, tahqiriy yoki haqorat ohangidagi so'zlar ham personajlarning ijtimoiy-madaniy muhitini, psixologik holatini aks ettirish vositasi sifatida ishlatiladi. O'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri — Tohir Malik ijodida ham bunday lingvistik birliklar o'ziga xos ma'naviy-estetik yuklama bilan qo'llanilgan bo'lib, ular asar mazmuni va obrazlar tizimida muhim semantik funksiyani bajaradi. Ushbu maqolada Tohir Malik asarlarida uchraydigan haqorat so'zlarning ifodalanish shakllari, ularning stilistik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. «Alvido, bolalik» Tohir Malik ijodida alohida o'rin tutadi. Asarning bosh g'oyasi hayotda hech bir inson jinoyatchi bo'lib tug'ilmasligi, aksincha, bolalarni atrof-muhit, jamiyatdagi turli qabih illatlar ta'siri jinoyatchi va shunga o'xshash tipdagi inson qiyofasidagi razil kimsalarga aylantirishidir. Bu esa o'z navbatida bizning jamiyatimizdagi eng aktual mavzulardan biridir. «Alvido, bolalik» qissasi esa huddi shu xususida yaratilgan beqiyos asardir.

Tohir Malikning badiiy asarlarini tahlil qilish jarayonida ayrim holatlarda haqorat mazmunini ifodalovchi so'z birliklariga duch kelish mumkin. Lingvistik nuqtayi nazardan olib qaralganda, **haqorat** — bu shaxsning izzat-nafsi, or-nomusi, g'ururi va sha'niga tajovuz qiluvchi, uning qadr-qimmatini kamsitishga qaratilgan og'zaki yoki yozma shakldagi ekspressiv nutq birliklaridir. Haqorat faqat so'z orqali emas, balki xatti-harakat, imo-ishora yoki boshqa kommunikativ vositalar yordamida ham ifodalanishi mumkin. U ko'pincha kimgadir bevosita yoki bilvosita yo'naltirilgan holda, ko'pchilik ishtirokida yoki jabrlanuvchining eshitish ehtimoli mavjud bo'lgan sharoitda sodir bo'ladi.

Bunday lingvistik birliklar badiiy matnda muayyan stilistik maqsadlarni amalga oshirish, obrazning psixologik holatini, ijtimoiy muhitini yoki muallifning estetik pozitsiyasini yoritish vositasi sifatida ishlatiladi. Ushbu maqolada Tohir Malik asarlarida uchraydigan haqorat so'zlarning shakl, mazmun va funksional imkoniyatlari tahlil qilinadi hamda ularning badiiy nutqdagi o'rni ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Fanda bunday so'zlar “**tabu**” deb ataladi, ya'ni ularning qo'llanish doirasi ijtimoiy va madaniy normalar tomonidan chegaralangan. Adabiy asarlarda tabu so'zlarning ishlatilishi — o'ta nozik va mas'uliyatli yondashuvni talab qiladigan

masaladir. Bunday soʻzlar har doim salbiy yoki haqorat maqsadida qoʻllanavermaydi; aksincha, ular qahramonlarning psixologik portretini chuqurlashtirish, voqealarning tabiiyligini oshirish va asarga realizm unsurlarini singdirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli, haqoratli yoki tabiiy soʻzlarning badiiy matnda ishlatilishi uning estetika va mazmun jihatidan toʻgʻri baholanishini talab qiladi. Biz buni maqola davomida ushbu asardan aynan keltirilgan misollar orqali birma bir koʻrib chiqamiz.

“Alvido, bolalik” qissasida haqorat soʻzlardan koʻp foydalanilmagan boʻlsada, asarning baʼzi joylarida tabiiy, xalqona tilda aytiladigan qoʻpol soʻzlar yoki qahrli ohangdagi iboralar orqali qahramonlarning ichki holat va hissiyotlari, ularning tarbiyasi, hayotga munosabatlarini ochib berilgan. Mana masalan: “– Shunaqami?. – Keldiyorov “basharang qursin” deganday yuzini oʻgirdi. – Siz boʻshsiz, ketishingiz mumkin» ushbu parcha qissaning «Tergov» deb nomlangan qismidan olingan boʻlib, dialogda biz guvohi boʻlgan haqoratli soʻz xalq tilida oddiy, kimlar uchundir har kuni foydalanadigan kundalik soʻz hisoblanadi. Lekin uni asarda tutgan oʻrni bundan mustasno. Yana shuni aytish joizki, bu oʻrinda u soʻzlovchi tilida namoyon boʻlmagan, aksincha, uning yaʼni qahramonning ayni damda qilayotgan hatti-harakati, yuz mimikasi shu soʻzni oʻzida aks ettirgan. Ushbu haqoratli soʻz ayni damda soʻzlovchining hissiyotlari, vaziyatini oydinroq ochib berishga yordam bergan. Bu esa oʻz navbatida, kitobxonni oʻqiyotgan kitobini yanada yaxshiroq tushunishi, oʻsha qahramonni hayolida tasavvur qilishi uchun asos boʻla oladi. Umuman olganda, asardagi ishlatilgan jamiyki haqorat soʻzlarning vazifasi shu hisoblanadi. Buni yana bir misol orqali koʻrishimiz mumkin, «– Men har qanday qorayaloqqa qul boʻlmayman, – dedi u koʻzini loʻq qilib – “Qora yaloq” deganing Mirtillayevmi?– Ha, oʻsha.» Keltirilgan ushbu parcha ham asarning «Tergov» boʻlimidan olingan. Bu yerda foydalanilgan masxaralovchi soʻz asarda salbiy obraz sifatida ishtirok etgan Mirtillayevga nisbatan aytilgan. Bu soʻzni ishlatishdan maqsad, yigitlarning bu insonga boʻlgan nafrat va qoʻrquvini koʻrsatib berish va bu orqali jamiyatdagi baʼzi soxta, ikkiyuzlamachi amaldorlarning timsolini koʻrsatishdir. Tohir Malik asarlarida bu kabi haqoratli soʻz va iboralar orqali obrazga taʼsirchanlik va tanqidiy ohang bergan. Asardan shu kabi yana bir misolni koʻrib chiqsak. «– Serraymay oʻl, sen, – dedi ayol uni nari itarib. – Nima qilgan boʻlsalaring ham kunlaring bitganga oʻxshaydi. Izlaringga odam tushgan. Agar bu bolaga bir narsa boʻlsa, oʻzlaringga yomon. Yaxshisi, tanimaymiz, deb turlaring.» Bu parcha «Oqibat» boʻlimidan olingan boʻlib, ushbu parchada keltirilgan haqoratli soʻz orqali ayol bolalarni xavfdan ogohlantiryapti. Oʻzini xavotirini bolalarga yuqoridagi soʻz orqali, bunday qotib qolma, qimirla,

hushyor bo'lib, o'zingni bos degan ma'noda gapiryapti. Bu kabi haqoratli so'zlarni asarda juda ko'p uchratishimiz mumkin. Sababi, asarlarda haqoratli so'zlar obrazning psixologik holatini, ruhiy bosim ostida shakllangan shaxsini ochib berishda muhim vositadir.

Xulosa qilib aytganda, haqoratli so'zlar garchi ijobiy fazilatlarni o'zida aks ettirmasa-da, badiiy asarga emotsional rang-baranglik va ichki kuch beruvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Tohir Malikning "Alvido bolalik" asarida bunday iboralarning qo'llanishi o'ta asosli va kontekstga mos keluvchi xususiyatga ega. Ushbu asarda tasvirlangan mehrsiz va beparvo ijtimoiy muhit bolalarning ichki iztiroblari, qarshiliklari va isyonini yanada jonli, ta'sirchan va hissiyotlarga boy tarzda ifoda etishda haqorat so'zlarining roli muhimdir. Shunday qilib, Tohir Malik badiiy til vositalaridan foydalanishda o'ziga xos realistik uslubni yaratgan bo'lib, u o'quvchida kuchli estetik va emotsional taassurot qoldiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mo'yidinov Q., Ikramov R.. Darslik. "Tilshunoslik asoslari", Toshkent-2024.
2. Tohir Malik. «Alvido,bolalik» Qissa/ -Toshkent: «Yoshlar» nashriyoti uyi–2019.

Internet sahifalari:

3. <https://mutolaa.com/book/alvido-bolalik>
4. <https://oyina.uz/uz/teahouse/2781>
5. https://uz.m.wikiquote.org//Alvido_bolalik
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/wiki/Tohir_Malik
7. <https://hikmatlar.uz/author/379>